

ОСОБЕННОСТИ ВЫБОРА КРАТКИХ, ПОЛНЫХ ФОРМ ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ РУССКОГО ЯЗЫКА

Набиева Шохсанам Мухитдин кизи

Магистр совместных образовательных программ

КГПИ и КазФУ направления русский язык и литература

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11184957>

Аннотация. Прилагательные имеют постоянный признак – они имеют полные и краткие формы. В данной статье описаны типы соотношений двух форм и приведены наглядные примеры для закрепления материала.

Ключевые слова: Полные прилагательные, краткие прилагательные, определения, слово, часть речи, формы прилагательных.

Abstract. Adjectives have a constant feature - they have full and short forms. This article describes the types of relationships between two forms and provides illustrative examples for securing the material.

Key words: Full adjectives, short adjectives, definitions, word, part of speech, forms of adjectives.

Полные прилагательные – атрибутивные, склоняемые формы (изменяются по родам, числам, падежам), нейтральные по значению. В предложениях чаще всего употребляются в роли определения. Например, *мокрый, жаркий, белый, бережный, чёрный*.

Краткие прилагательные – предикативные, несклоняемые формы (изменяются только по родам и числам, не склоняются по падежам), отличаются книжным значением. В предложениях, как правило, выступают именным сказуемым. Например, *близок, лёгок, стар, хорош, бел*.

В программе школьного курса русского языка полные и краткие формы прилагательных изучаются в 5 классе.

Не все прилагательные имеют полные и краткие формы прилагательных.

По наличию (либо отсутствию) данного грамматического признака прилагательные делятся на три группы:

Прилагательные, которые имеют и полные, и краткие формы (хороший – хорош, веселый – весел, свежий – свеж, умный – умен). Краткие формы образуются путем добавления к основе прилагательного укороченных окончаний -а (-я), -о (-е), -ы (-и) и нулевого (милые – милы, крепкое – крепко) [2]

Перечислим другие описанные различия полной и краткой форм прилагательных. Во-первых, «полные формы называют абсолютный, а краткие – относительный, связанный с каким-либо применением предмета признак. Так предложение «Рукава у рубашки короткие» сообщает о фасоне рубашки, а предложение «Рукава у рубашки коротки» – о том, что рубашка не вполне подходит к фигуре какого-либо человека» [4].

Во-вторых, «краткая форма во многих случаях отличается от полной своей книжной стилистической окрашенностью... И наконец, различие между полными и краткими формами может проявляться в большей категоричности последних».

В литературных произведениях также часто используются краткие формы. Например, когда краткие прилагательные указывают на относительный признак:

«Велика у стула ножка: подпилю ее немножко» (Маршак.),

Когда указывают на временное состояние:

«Как взор его был быстр и нежен, стыдлив и дерзок, а порой блистал послушною слезой!» (Пушкин, цитата из «Е.Онегина»), хотя в контексте эти оттенки значения могут и не проявляться;

«Широка страна моя родная» (Лебедев-Кумач);

«Велика Россия, а отступать некуда — позади Москва!» (также «Москва за нами!») — крылатая фраза, сформировавшаяся в 1941—1942 году в период [Обороны Москвы](#) в [Великой Отечественной войне](#).

Краткие прилагательные могут управлять существительными: согласен с тобой; велик костюм для моего сына; фильм интересен всем.

Наша задача заключалась в том, чтобы Приведем примеры из сборника стихов А.С.Пушкина. Нужно найти краткие прилагательные, определить их роль.

«Бесы»

Мчатся тучи, вьются тучи;

Невидимкою луна

Освещает снег летучий;

Мутно небо, ночь мутна.

Еду, еду в чистом поле;

Колокольчик дин-дин-дин...

Страшно, страшно поневоле

Средь неведомых равнин!

Бесконечны, безобразны,

В мутной месяца игре

Закружились бесы разны,

Будто листья в ноябре...

В данном стихотворении краткое прилагательное «мутна» носит временный признак (именно в этот момент), в отличие от полного «мутная» (всегда мутная).

«Бесконечны, безобразны», «разны» — оттенок большей категоричности, чем в полных «бесконечные, безобразные», «разные».

Таким образом, в стихах чаще используются краткие прилагательные обозначающие временный признак, оттенок большей категоричности, а также выражающие особую торжественность. Многие авторы в своих стихотворениях используют краткие прилагательные для придания речи большей эмоциональности, красочности и выразительности.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Краткие прилагательные в поэтической речи. <https://studylib.ru/doc/3718179/kratkie-prilagatelnye-v-poe-ticheskoj-rechi>
2. Полная и краткая форма прилагательных в русском языке <https://obrazovaka.ru/russkiy-yazyk/polnaya-i-kratkaya-forma-prilagatelnyh>
3. Особенности семантики предикативных прилагательных в русском языке. Источник Филологические науки. Вопросы теории и практики Тамбов: Грамота, 2019. Том 12. Выпуск 6. С. 294-299. ISSN 1997-2911. www.gramota.net/editions/2.html Содержание данного номера журнала: www.gramota.net/materials/2/2019/6/

4. Федосюк М. Ю. О синонимии полных и кратких форм прилагательных в русском языке // Вопросы истории русского языка XIX-XX веков: межвузовский сборник научных трудов / отв. ред. И. Г. Добродомов. М.: МГПИ, 1988. С. 104-116.
6. Ustadjalilova, X. (2023). Kredit-modul tizimida talabalarning mustaqil ishini rejalashtirish va tashkil qilish.
7. Устаджалилова, Х. А. (2020). Методическое обеспечение учебного процесса в кредитно-модульной системе. In Образование как фактор развития интеллектуально-нравственного потенциала личности и современного общества (pp. 43-46).
8. Устаджалилова, Х. А. (2020). ФОРМИРОВАНИЕ КОМПЕТЕНЦИЙ И РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТИ В УСЛОВИЯХ НЕПРЕРЫВНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ. Образование как фактор развития интеллектуально-нравственного потенциала личности и современного общества: материалы, 43.
9. Ustadjalilova, K. (2022). IMPROVING THE MECHANISMS OF THE SYSTEM OF ADVANCED TRAINING OF UNIVERSITY TEACHERS USING ALTERNATIVE METHODS. International Journal of Early Childhood Special Education, 14(8).
10. Ustadjalilova, X. (2023). PEDAGOGIK TADQIQOTLAR METODLARI VA STATISTIK GIPOTEZALARNING NAZARIY JIHATLARI. Scientific journal of the Fergana State University, (6), 21-21.
11. Umarovna, Radjabova Gavhar. "FEATURES OF THE MARKET OF EDUCATIONAL SERVICES AND THE PROBLEM OF INTERACTION OF HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS WITH EMPLOYERS." E Conference Zone. 2022.
12. Umarovna, Rajabova Gavkhar. "Conceptual Foundations For Improving The Organizational And Economic Mechanism Of The University Management System." International Journal of Early Childhood Special Education 14.8 (2022).
13. Umarovna, Radjabova Gavkhar. "INCREASING THE COMPETITIVENESS OF UNIVERSITIES IN THE MARKET OF EDUCATIONAL SERVICES." Open Access Repository 9.11 (2022): 269-273.
14. Umarovna, Rajabova Gavkhar. "IMPROVING THE PERFORMANCE MANAGEMENT OF THE HIGHER EDUCATION SYSTEM IN THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN." Open Access Repository 8.11 (2022): 81-86.
15. Radjabova, Gavkhar Umarovna. "The oretical, practical and demographic aspects of labor market development in Uzbekistan." ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal 11.3 (2021): 1070-1075.